

Salinan

PUTUSAN

Nomor 205/PID/2019/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Basri Bin Razali;
Tempat lahir : Benteng;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/7 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Jawa, Kecamatan Idi Rayeuk,
Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa Basri Bin Razali tidak ditahan;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 22 Juli 2019 Nomor 205/Pid/2019/PT.BNA. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tertanggal 27 Desember 2018 Nomor Reg. Perkara : PDM- 321/Lsk./Euh.1/12/ 2018 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU ;

Bahwa ia terdakwa **BASRI Bin RAZALI**, pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April 2018, bertempat di Kota Idi Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, bahwa Pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat**

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 205/PID/2019/PT Bna

diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa diawali pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa sedang berada di Daerah Idi Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, terdakwa BASRI Bin RAZALI di temui oleh Sdri. Nilawati, pada saat itu Saksi Nilawati menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya merasa ditipu oleh Sdr. Abdul Aziz, SH dan Sdr. Taufik, SH selaku Pengacara terkait dalam pembelaannya terhadap keponakan saksi Nilawati yang bernama Tajul Maulana dalam perkara Narkotika jenis Sabu-sabu pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang mana menurut keterangan saksi Nilawati kepada terdakwa bahwa kedua pengacara tersebut meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan meringankan hukuman saat putusan hakim nantinya. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Nilawati :” apakah ada buktinya ?”, oleh saksi Nilawati mengatakan: “ada buktinya” selanjutnya terdakwa meminta saksi Nilawati untuk mengirimkan kepadanya. Kemudian setelah saksi Nilawati tiba di rumahnya, saksi Nilawati mengirimkan gambar berupa: 2 (dua) lembar kwitansi kepada terdakwa melalui WhatsApp. Kemudian terdakwa melihat dan membaca gambar kwitansi yang dikirimkan tersebut. Setelah membacanya, terdakwa mengatakan kepada saksi Nilawati melalui Whats App, “kak ini tertulis honor sebagai pengacara”, lalu saksi Nilawati menjawab: “bukan honor, kalau honor untuk apa saya mencari uang sebanyak itu, itu uang untuk mengurus keponakan saya agar ringan hukuman dan mereka adalah pengacara yang ditunjuk oleh oleh Hakim”.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB di Kota Idi, terdakwa memposting 2 (dua) lembar photo kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh ABD. AZIZ, SH dan TAUFIK M. NOER, SH. yang isi kwitansi tersebut berupa :” Telah terima dari Nilawati uang sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah untuk Pembayaran Honor Advokat/Pengacara dalam perkara an. Tajul Maulana pada PN Lhoksukon” pada akun Facebook milik terdakwa atas nama Basri, selanjutnya menuliskan status di dinding/walls facebooknya dengan kata-kata: “Pengacara yang ditunjuk oleh hakim dalam persidangan utk mendampingi terdakwa apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta pada keluarga terdakwa”.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Pos Bakum Pengadilan Negeri Lhoksukon, saksi Abdul Aziz, SH, membaca dan melihat facebook pada akun facebook atasnama Basri melalui Laptop merk Acer milik Nanda Aulia Bin Abdul Abdul Aziz , yang isinya sebagaimana gambar dan status yang telah diuraikan pada uraian dakwaan di atas dan atas gambar serta status yang diposting terdakwa tersebut, saksi Abdul Aziz (korban) merasa keberatan dan merasa malu karena gambar dan status yang diupload terdakwa melalui Media sosial Facebook (FB) tersebut dapat dilihat oleh banyak orang (umum), padahal isi kwitansi tersebut adalah penerimaan uang honor saksi Abdul Aziz sebagai pengacara dari Tajul Maulana yang ditunjuk sendiri oleh saudara Tajul Maulana melalui Surat kuasa khusus, bukan pengacara yang ditunjuk oleh hakim, sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut, nama baik korban sebagai pengacara telah dikotori/dicemarkan oleh terdakwa, sehingga saksi Abdul Aziz membuat pengaduan ke Polres Aceh Utara.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

ATAU

KEDUA ;

*Bahwa terdakwa **BASRI Bin RAZALI** pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Kesatu di atas, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP, bahwa Pengadilan yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan Pasal tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu supaya diketahui umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:***

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 205 PID/2019/PT.BNA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diawali pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa sedang berada di Daerah Idi Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur, terdakwa BASRI Bin RAZALI di temui oleh Sdri. Nilawati, pada saat itu Saksi Nilawati menyampaikan kepada terdakwa bahwa dirinya merasa ditipu oleh Sdr. Abdul Aziz, SH dan Sdr. Taufik,SH selaku Pengacara terkait dalam pembelaannya terhadap keponakan saksi Nilawati yang bernama Tajul Maulana dalam perkara Narkotika Jenis Sabu-sabu pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang mana menurut keterangan saksi Nilawati kepada terdakwa bahwa kedua pengacara tersebut meminta uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan meringankan hukuman saat putusan hakim nantinya. Kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi Nilawati :” apakah ada buktinya ?”, oleh saksi Nilawati mengatakan: “ada buktinya” selanjutnya terdakwa meminta saksi Nilawati untuk mengirimkan kepadanya. Kemudian setelah saksi Nilawati tiba di rumahnya, saksi Nilawati mengirimkan gambar berupa: 2 (dua) lembar kwitansi kepada terdakwa melalui WhatsApp. Kemudian terdakwa melihat dan membaca gambar kwitansi yang dikirimkan tersebut. Setelah membacanya, terdakwa mengatakan kepada saksi Nilawati melalui WhatsApp:”kak ini tertulis honor sebagai pengacara”, lalu saksi Nilawati menjawab: “bukan honor, kalau honor untuk apa saya mencari uang sebanyak itu, itu uang untuk mengurus keponakan saya agar ringan hukuman dan mereka adalah pengacara yang ditunjuk oleh oleh Hakim”.
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 17.30 WIB di Kota Idi, terdakwa memposting 2 (dua) lembar photo kwitansi tanda terima uang yang ditanda tangani oleh ABD. AZIZ, SH dan TAUFIK M. NOER, SH. yang isi kwitansi tersebut berupa :” Telah terima dari Nilawati uang sejumlah Lima Puluh Juta Rupiah untuk Pembayaran Honor Advokat/Pengacara dalam perkara an. Tajul Maulana pada PN Lhoksukon” pada akun Facebook milik terdakwa atas nama Basri, selanjutnya menuliskan status di dinding/walls facebooknya dengan kata-kata: “Pengacara yang ditunjuk oleh hakim dalam persidangan utk mendampingi terdakwa apa berhak pengacara tersebut memeras uang honor jasa pengacara sampai ratusan juta pada keluarga terdakwa”.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Pos Bakum Pengadilan Negeri Lhoksukon, saksi Abdul Aziz, SH, membaca dan melihat facebook pada akun facebook atasnama Basri melalui Laptop Merk Acer milik Nanda Aulia Bin Abdul Aziz , yang isinya sebagaimana gambar

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 205 PID/2019/PT.BNA

dan status yang telah diuraikan pada uraian dakwaan di atas dan atas gambar dan status yang diposting terdakwa tersebut, saksi Abdul Aziz (korban) merasa keberatan dan merasa malu karena gambar dan status yang diupload terdakwa melalui Media sosial Facebook (FB) tersebut dapat dilihat oleh banyak orang (umum), padahal isi kwitansi tersebut adalah penerimaan uang honor saksi Abdul Aziz sebagai pengacara dari Tajul Maulana yang ditunjuk sendiri oleh saudara Tajul Maulana melalui Surat kuasa khusus, bukan pengacara yang ditunjuk oleh hakim, sebagaimana yang disampaikan oleh terdakwa.

- Atas perbuatan terdakwa tersebut, nama baik korban sebagai pengacara telah dikotori/dicemarkan oleh terdakwa, sehingga saksi Abdul Aziz membuat pengaduan ke Polres Aceh Utara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum tertanggal 08 Mei 2019 No. Reg. Perkara: PDM-321/Lsk./Euh.1/12/2018 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *Basri Bin Razali* dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan atau Mentransmisikan dan Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Basri Bin Razali* dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar chapture akun facebook atas nama Basri;
 - 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Sayful Alias Mun;
 - 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Tajul Maulana Alias Tajul;
 - 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Musriadi alias Ombit;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Zulkifli Alias Jul;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 3X warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Nanda Aulia Bin Abdul Aziz.

4. *Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).*

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Juni 2019 Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lsk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Basri Bin Razali tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar capture akun facebook atas nama Basri;

- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Sayful Alias Mun;

- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Tajul Maulana Alias Tajul;

- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Musriadi alias Ombit;

- 2 (dua) lembar surat kuasa khusus pidana atas nama Zulkifli Alias Jul;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 3X warna gold;

- 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2019 telah mengajukan permintaan banding dengan Akta Nomor 10/Akta/Pid.B/2019/ PN.Lsk. terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Juni 2019 Nomor 3/Pid.B/2019/PN.Lskl tersebut ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 205 PID/2019/PT.BNA

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni dan kepada Terdakwa 28 Juni 2019 Nomor 10/Akta/Pid/2019/ PN.Lsk.
3. Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 03 Juli 2019 yang diterima dikepaniteraan pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 3 Juli 2019 serta telah diserahkan salinan resmi kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2019 ;
4. Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding ;
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 28 Juni 2019 untuk Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa dalam Memori bandingnya yang diajukan oleh Penasihat Hukum tanggal 3 Juli 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 3 Juli 2019 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo* sama sekali tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan mengabaikan fakta-fakta dalam persidangan yang sebenarnya, oleh karena itu kami melampirkan kembali Nota Pembelaan yang sebelumnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* ini sebelumnya;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan saksi korban Abdul Aziz, SH Bin M. Husen, yang tercatat sebagai Pengacara Pemberi Bantuan Hukum di LBH Anak Bangsa pada Posbakum Pengadilan Lhoksukon, yang mana dalam keterangannya bahwa benar saksi korban adalah pengacara yang ditunjuk oleh hakim sebagai pengacara yang dibayar oleh negara dalam perkara pidana Tajul Maulana cs, dan LBH Anak Bangsa telah tercatat di Kemenkumham sebagai LBH yang memberikan bantuan hukum gratis, seharusnya majelis hakim melihat hal

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 205 PID/2019/PT.BNA

ini sebagai sebuah pertimbangan besar yang mana mereka ini tidak boleh mengambil uang dari klien;

3. Bahwa Pertimbangan hukum Majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman tidak berdasarkan pada prinsip keadilan, karena fakta hukum dalam persidangan telah terbukti saksi korban Abdul Aziz, SH Bin M. Husen meminta uang pada perkara pidana Tajul Maulana cs, yang bahwasannya pengambilan uang itu bukan berita bohong atau hoax yang menjadi pencemaran nama baik, tapi benar adanya, saksi korban Abdul Aziz, SH Bin M. Husen juga membuat Surat Kuasa Khusus dengan Kop Surat LBH Anak Bangsa dan dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan tentang biaya perkara, terkait hal ini saksi Nilawati yang merupakan keluarga dari Tajul Maulana csmembuat laporan polisi pidana penipuan ke Polres Aceh Utara terhadap saksi korban Abdul Aziz, SH Bin M. Husen, dibuktikan dengan Surat Keterangan Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/144/X/2018/SPKT Tanggal 18 Oktober 2018 (Terlampir);
4. Bahwa tujuan Terdakwa mengupload postingan tersebut semata-mata hanya untuk mempertanyakan kepada publik, apakah tindakan saksi korban Abdul Aziz, SH Bin M. Husen yang merupakan pengacara Posbakum pada Pengadilan Lhoksukon yang dirinya sudah ditunjuk oleh hakim dalam persidangan untuk mendampingi klien, lalu olehnya mengambil uang pada klien tersebut, terdakwa hanya ingin menanyakan apakah tindakan tersebut dibolehkan atau dibenarkan, bukan menuduh saksi korban Abdul Aziz, SH Bin M. Husen, selain itu didalam Surat Kabar Online BERITA HUKUM Tanggal 15 April 2018 juga memuat berita tentang perkara ini dengan Judul : LBH Anak Bangsa Aceh Utara Diduga Tipu Kliennya Ratusan Juta Rupiah;
5. Bahwa dalam pembuktian di persidangan selain saksi korban, Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak ada niat atau kehendak dari terdakwa untuk menimbulkan akibat tercemarnya kehormatan seseorang. Seharusnya, Jika mengacu pada teori kehendak maka harus ada akibat yang terjadi yang diinginkan oleh terdakwa. Fakta persidangan mengatakan bahwa tidak ada niat, kehendak dari terdakwa untuk mencemarkan nama baik atau menghina seseorang. sebagaimana telah kami uraikan dalam Nota Pembelaan yang tidak dijadikan pertimbangan (diabaikan) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, maka oleh karena demikian pertimbangan hukum Majelis tersebut tidak memberikan rasa keadilan dan tidak mendasar;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penjatuhan hukuman bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa melainkan sarana pembinaan agar para Terdakwa lebih baik lagi nantinya, karena penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap Terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan dan terlalu berat, namun kami yakin dan percaya dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sangat bijak dan arif dalam memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sehingga nilai-nilai keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh Para Terdakwa.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat pemeriksaan banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Juni 2019 No. 3/Pid.B/2019/PN-Lsk;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa BASRI Bin RAZALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan Pertama: telah terbukti melakukan kesalahan melanggar Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2. Membebaskan Terdakwa BASRI Bin RAZALI dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa BASRI Bin RAZALI pada harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Juni 2019 Nomor 3/Pid/2019/PN Lsk, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karenanya untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dengan cermat ternyata tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat merubah Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya;

Menimbang, bahwa inti dari memori banding Penasihat Hukum, tidak ada niat untuk mencemarkan nama baik atau menghina seseorang, tetapi ini saja tidak cukup untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Juni 2019 Nomor 3/Pid/2019/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut dikuatkan maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding cukup beralasan untuk menetapkan supaya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 205 PID/2019/PT.BNA

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 26 Juni 2019 Nomor 3 /Pid.B/2019/PN.Lsk yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh kami Sigid Purwoko, S.H.M., H. selaku Hakim Ketua, Choiril Hidayat, S.H., M., H. dan masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 29 Agustus 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Anwar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Dto.

1. Choiril Hidayat, S.H., M.H.

Dto.

2. Sarjiman, S.H. M.Hum.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto.

Sigid Purwoko, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Anwar, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

T. TARMULI,

